

EXPLORATORY RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INVESTOR BEHAVIOR ON THE STOCK MARKETS AND THE CULTURAL DIMENSIONS

PROBLEME PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI CONTABILIZAREA COSTURILOR INDIRECTE DE PRODUCȚIE

Rodica CUȘMĂUNȘĂ, ORCID ID: 0000-0003-0444-9799

cusmaunsa.rodica.gheorghe@ase.md

Dana CEBANU

dana.cebanu@mail.ru

Academia de Studii Economice din Moldova

Abstract. În prezentul articol sunt examinate unele aspecte problematice privind recunoașterea și contabilizarea costurilor indirecte de producție aferente deservirii subdiviziunilor de producție ale entității în cazul în care costurile efective aferente consumului de resurse productive sunt suportate într-o perioadă de gestiune, iar documentele primare aferente sunt recepționate și/sau acceptate de către beneficiar în altă perioadă de gestiune. Utilizând metode de cercetare, precum cea de analiză a documentelor și deducția, au fost studiate și opiniile unor savanți autohtoni, ceea ce a permis formularea unor concluzii și recomandări mai solide asupra modului de recunoaștere și de reflectare a costurilor indirecte de producție în luna consumului efectiv a resurselor productive, precum și a modalității de declarare a taxei pe valoarea adăugată aferentă.

This article examines some problematic issues regarding the recognition of and the accounting for the indirect production costs related to the service of the entity's production subdivisions if the actual consumption costs are incurred during a reporting period, but the respective primary documents are received and/or accepted by the beneficiary in another reporting period. By using the research methods, such as document analysis and deduction, the authors have investigated the local researchers' opinions, which resulted in formulating stronger conclusions and recommendations regarding the recognition and reflection of indirect production costs in the month of the effective consumption of their resources, as well as the way of declaring the respective value added tax.

Keywords: cost recognition, cost accounting, current costs, indirect production costs

Jel classification: M41

Introducere

De o importanță majoră în procesul de calculație a costului produselor fabricate și/sau serviciilor prestate sunt următoarele aspecte:

- respectarea principiilor de bază ale contabilității
- delimitarea costurilor pe perioade de gestiune
- confirmarea documentară și modul de ținere a evidenței analitice și sintetice [10, p. 265].

Conform art. 6 al *Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017*, elementele contabile se recunosc în baza principiului contabilității de angajamente, care presupune recunoașterea elementelor contabile pe măsura apariției acestora, indiferent de momentul încasării/plății de numerar sau al compensării sub altă formă. Din această cauză, deseori apare problema recunoașterii costurilor curente și deducerii valorii TVA aferentă acestora, atunci când factura fiscală privind serviciile de energie electrică, de exemplu, este receptată mai târziu decât luna în care entitatea a beneficiat de aceste servicii.

Scopul acestui articol constă în cercetarea și examinarea aspectelor teoretice și aplicative, aferente recunoașterii și contabilității costurilor indirecte de producție, aferente consumului de energie electrică, energie termică, apă, gaze naturale, canalizare etc., când acestea au fost suportate într-o perioadă de gestiune, iar documentele aferente sunt primite și/sau acceptate în altă perioadă de gestiune, iar obiectivul rezidă în investigarea și elucidarea problemelor enumerate anterior.

Material și metodă

Pentru realizarea cercetării au fost consultate mai multe surse bibliografice, formate preponderent din articole, precum și surse disponibile pe site-uri web.

În procesul cercetării s-a aplicat metoda documentării (studiul documentelor oficiale), care a presupus o etapă de informare privind sursele existente, studiere a surselor identificate și sintetizare a informațiilor oferite de acestea, respectiv evaluare a rezultatelor sintetizate în vederea efectuării analizei critice a stadiului actual al cunoașterii în domeniul abordat. Metodele folosite în această etapă au fost analiza de conținut și metoda comparativă.

Articolul se axează pe o abordare deductivă de la general la particular, îmbinând studiile cantitative cu cele calitative.

Conținutul de bază

În Republica Moldova recunoașterea și contabilizarea costurilor indirecte de producție se realizează în conformitate cu *Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017* și *Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor*.

Costurile curente cuprind costurile care necesită a fi incluse în costul produselor sau serviciilor perioadei curente și se recunosc în baza documentelor primare corespunzătoare (facturi fiscale, bonuri de consum, fișă-limită de consum etc.). Astfel, costurile indirecte de producție aferente energiei electrice utilizate pentru iluminarea subdiviziunilor de producție și funcționarea utilajelor, energiei termice și gazul natural utilizate pentru încălzirea subdiviziunilor de producție, servicii comunale aferente subdiviziunilor de producție se atribuie la costuri curente.

În conformitate cu pct. 14 al art. 117 din Codul fiscal există cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale și anume, la efectuarea livrărilor de servicii, precum și de energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă și mobilă, servicii comunale, produse petroliere, în cazul utilizării e-facturii, furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice de la data livrării acestora.

În cazul în care, consumul de resurse productive este suportat într-o perioadă de gestiune, iar documentele aferente (facturi fiscale, invoice-uri etc.) sunt primite și/sau acceptate de beneficiar în altă perioadă de gestiune apar *două probleme interdependente*:

- ✓ problema recunoașterii costurilor indirecte de producție, care necesită determinarea perioadei în care acestea urmează să fie contabilizate:
 - în perioada în care resursele productive au fost efectiv suportate, sau
 - în perioada când documente primare aferente (facturi fiscale, invoice-uri etc.) sunt primite și/sau acceptate de beneficiar;
- ✓ problema deducerii a TVA:
 - în perioada în care resursele productive au fost efectiv suportate, sau
 - în perioada când documente primare aferente (facturi fiscale, invoice-uri etc.) sunt primite și/sau acceptate de beneficiar. [2, p. 126]

În practică deseori apar situații când costurile aferente consumului de energie electrică, energie termică, apă, gaze naturale, canalizare etc. sunt suportate într-o perioadă de gestiune, iar documentele

aferente (facturi fiscale, invoice-uri etc.) sunt primite și/sau acceptate în altă perioadă de gestiune. Astfel, deseori, entitățile de producție/prestatoare de servicii la primirea facturii fiscale în luna următoare consumului de resurse întocmește formula contabilă:

Debit contul 821 „Costuri indirecte de producție” – la suma fără TVA aferentă energiei electrice, energiei termice, gazului natural, serviciilor publice de telefonie fixă și mobilă, serviciilor comunale consumate pentru deservirea subdiviziunilor de producție ale entității;

Debit contul 534 „Datorii față de buget” - la suma TVA aferentă;

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente” – la suma totală a resurselor consumate, inclusiv TVA.

În acest caz, nu se respectă corelația dintre costurile de producție efectiv suportate și perioada de calculație a costului de producție sau a serviciilor prestate, ceea ce conduce la nerespectarea principiilor de calculație a costului de producție. Această reflectare este justificată doar în situația în care factura fiscală este emisă cumpărătorului de către furnizor în ultima zi a lunii consumului efectiv.

În astfel de situații, când costurile efective aferente consumului costurilor de producție sunt suportate într-o perioadă de gestiune, iar documentele primare aferente sunt primite și/sau acceptate în altă perioadă de gestiune, entitatea trebuie să înregistreze costurile respective în perioada în care acestea au fost suportate efectiv.

Potrivit art. 11 al *Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017* costurile de producție se contabilizează în temeiul documentelor primare. Înregistrarea costurilor fără documentarea și reflectarea acestora în contabilitate sunt interzise. Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.

În contextul prevederilor Legii nr. 287/2017, survine întrebarea privind documentul care trebuie să servească drept bază pentru recunoașterea consumului resurselor în procesul de producție și condițiile în care factura fiscală va fi emisă cumpărătorului de către furnizor în luna următoare.

În astfel de situații se propune ca costurile efective să fie reflectate în baza documentelor interne, cum ar fi: notele contabile, notele de consum intern, actele de constatare etc.

Astfel, în lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesitățile informaționale ale entității, entitatea este în drept să elaboreze și utilizeze formulare de documente primare, aprobate și avizate de către conducătorul entității sau persoana responsabilă, cu respectarea tuturor elementelor obligatorii. În acest context formularele care sunt elaborate de sine stătător de entitate trebuie să fie prezentate în *anexe la politici contabile*.

În acest context, autorul a elaborat un model de *act de constatare*, reflectat în figura 1, care respectă prevederile pct.7 din art. 11 al *Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017* privind elementele obligatorii ale documentelor primare, și anume:

- a) denumirea și numărul documentului;
- b) data întocmirii documentului;
- c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entității din numele căreia este întocmit documentul;
- d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
- e) conținutul faptelor economice;
- f) etaloanele cantitative și valorice în care sânt exprimate faptele economice;
- g) funcțiile, numele, prenumele și semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.

În luna următoare consumului efectiv de resurse						
3.		Reflectarea valorii energiei electrice, energiei termice, gazului natural, serviciilor publice de telefonie fixă și mobilă, serviciilor comunale consumate pentru necesitățile subdiviziunilor de producție ale entității, la suma fără TVA	541	521	541	521
4.	Factura fiscală	Reflectarea sumei TVA aferente consumului energiei electrice, energiei termice, gazului natural, serviciilor publice de telefonie fixă și mobilă, serviciilor comunale consumate pentru necesitățile subdiviziunilor de producție ale entității	534 ⁹⁹	232	534	521

Sursa: [2, p. 131]

Prin urmare, în condițiile în care se întrunesc cerințele prevăzute de art.102 alin.(12) din Codul fiscal entitatea de producție poate pleda pentru una din variantele stipulate în tabelul 2 cu indicarea obligatorie a variantei aplicate în politicile contabile. [2, p. 132]

Concluzii

Practica actuală de reflectare a costurilor aferente consumului de energie electrică, termică, apă, gaze naturale, canalizare etc. în luna următoare consumului efectiv al acestora la primirea și/sau acceptarea documentelor primare (facturi fiscale, invoice-uri etc.) denaturează mărirea costului efectiv al produselor fabricate, serviciilor prestate și lucrărilor executate în perioada de gestiune respectivă. [2, p. 133]

Respectarea principiilor de bază ale contabilității stipulate în art. 6 al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 va fi posibilă la reflectarea costurilor efective în baza documentelor primare interne elaborate de sine stătător de entitate (notele contabile, notele de consum intern, actele de constatare) cu indicarea ultimei zile calendaristice a lunii, precum și a seriei și numărului facturii fiscale emise de furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată, în baza căreia este completat acest document primar.

Referințe bibliografice:

- BĂDICU, G., & MIHAILA, S. (2020). Contabilitatea de gestiune avansată: Note de curs. 224 p. ISBN: 978-9975-75-988-5.
- Codul Fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163 din 24.04.1997 cu modificările și completările ulterioare https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128496&lang=ro#
- CUȘMĂUNSĂ, R., CURAGĂU, N. *Aspecte problematice aferente recunoașterii și contabilizării costurilor indirecte de producție*. În: *Economica*, Chișinău, ASEM, 2021, nr. 4 (188), p. 125 – 133, ISSN 1810-9136, 0,55 c.a., categoria B. Disponibil: https://ase.md/files/publicatii/economica/ec_2021_4_r2.pdf
- Indicațiile metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, Nr. 233-237, art Nr: 1533.

⁹⁹ Înregistrarea contabilă respectivă se întocmește în cazul în care se îndeplinesc condițiile art.102 alin.(12) din Codul fiscal.

5. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*. 2018, nr. 1-6 / 22 din 05.01.2018, cu modificările și completările la zi. Disponibil: <https://usmf.md/wp-content/uploads/2013/08/Legea-contabilitatii.pdf>.
6. Ordinul SFS nr.428 din 03.08.2021. Disponibil: <https://sfs.md/uploads/document/164/document/ordinul-sfs-nr-428-din-0308pdf-610a4aa4a3e88.pdf>
7. PANUȘ, Valentina. Contabilizarea și repartizarea costurilor indirecte de producție „Monitorul fiscal” № 4, 2021. ISSN 1857-3991. Disponibil: https://monitorul.fisc.md/practice_accounts/contabilizarea-si-repartizarea-costurilor-indirecte-de-productie.html
8. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Republicii Moldova: nr. 119 din 06.09.2013. Monitor Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 177-181, 1225.
9. Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare”, Ordinul nr. 93 al Ministerului Finanțelor din 07.06.19. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*. 2019, nr. 209-216, art. 1091 din 28.06.2019. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114952&lang=ro
10. ȚUGULSCHI, I., CUȘMĂUNȘĂ, R. Aspecte teoretice și metodologice privind conținutul și modul de organizare a contabilității manageriale. În: Conferința Științifică Internațională „*Perspectivile și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației*” ediția VIII-a din 04 iunie 2021, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu”, Cahul, RM., p. 263-269, – 0,58 c.a. ISSN: 2587-3571.